

GILAM ISHLAB CHIQRISHDA ZAMIN VA TO'SHAMA TANDA IPLARINING TARANGLIKLARINI ANIQLASH

Abduraxmonov A.A.

Yusupova N.B

Siddiqov P.S.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424513>

Annotatsiya: Qo'l gilamni ishlab chiqarishda iplar sistemasidan zamin tanda ipiga ta'sir qiladigan kuch, zamin arqoq va tuk arqoq ipini gilam qig'og'iga zichlagich yordamida jiplash kuchini aniqlash masalasi tadqiq qilingan. Ma'lumki, tashqi ta'sir kuchi qanchalik yuqori bo'lsa, cho'zilgan tolalar va iplarga o'z ta'sirini o'tkazib, iplar cho'zilishi natijasida matoning qalinligi kamayadi. Agarda iplar cho'zilmasa unda matoning deformatsiya kuchlariga ta'siri yuqori bo'lib, iste'mol muddatini oshishiga olib keladi. Iplarga beriladigan zarb kuchining gilam mahsulotlariga ishlab chiqarishda ahamiyatga ega ekanligi nazariy asoslab berilgan.

Tayanch so'zlar: gilam, to'quvchilik, zarb kuchi, taranglik, ishlab chiqarish, tezlanish, massa, og'irlik kuchi.

Gilam to'qish san'ati ham xalq amaliy bezak san'atining keng tarqalgan turlari hisoblanib, u ko'p asrlik milliy an'ana va uzoq tarixga ega. Uning tarixiy ahamiyatini dunyoxalqlari muzeylarida saqlanuvchi gilamdo'zlik yodgorliklari, turli kolleksiyalar, badiiy fondlar, shuningdek tarixiy qo'lyozmalar ham tasdiqlab turadi. Respublikamiz iqtisodiyotni rivojlantirishda to'qimachilik sanoati muhim rol o'ynaydi, aholini kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari va sanoat mahsulotlari bilan ta'minlaydi. To'qimachilik sanoat sohasi qishloq xo'jaligi va boshqa sohalar bilan yaqindan hamkorlik qilishi hech kimga sir emas. Gilam ishlab chiqarish to'qimachilik sanoatining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, to'quvchilikda to'qima ishlab chiqarishda tanda va arqoq iplarining tarangligi, ularning zichligi, homuza balandligi, to'qimaning batan mexanizmini zarbidan siljish masofasi asosiy parametrlaridan deb hisoblanadi. Gilam mahsulotlarini ishlab chiqarishda ham (qo'l gilamlarini) bu omil muhim ahamiyatga ega. Bir-biriga tegib turgan ixtiyoriy fizik jismlar orasida ta'sir kuchlari bo'lishi mumkin. Taranglik kuchini topish yo'li xuddi normal reaksiya kuchini topish usuliga o'hshaydi.

Jism o'zining tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini tashqaridan boshqa jismlar ta'sir etmagunicha saqlab qoladi. Ya'ni biz jismning harakatini unga ta'sir etuvchi kuchlarga Nyutonning ikkinchi qonuni yordamida bog'laymiz. Moddiy nuqtaning olgan tezlanishi, ta'sir etuvchi kuch yo'nalishiga mos kelib, shu kuchni moddiy nuqta massasining nisbatiga tengdir:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}; \quad 0 = \frac{T_2 \sin 30^\circ - F_g}{0.25 \text{ kg}}; \quad T_2 = \frac{F_g}{\sin 30^\circ}; \quad T_2 = \frac{mg}{\sin 30^\circ}$$

$$T_2 = \frac{(0.25 \text{ kg})(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})}{\sin 30^\circ} = 4.9 \text{ N}$$

$$a_x = \frac{\sum F_x}{m} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{mg}}$$

Nyutonning ikkinchi qonunining umumiy ifodasiga ko'ra, moddiy nuqta harakat miqdorining vaqt bo'yicha hosilasi jismga ta'sir etuvchi kuchga tengdir. Taranglik hosil bo'lgan yo'nalish uchun Nyutonning ikkinchi qonuni formulasi:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{p}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Dastgohlarda to'qima ishlab chiqarishda batan mexanizmini to'qima qirg'og'iga beradigan zarb kuchi quydagicha aniqlanadi.

$$F_{zarb.k.} = F_{tanda.} - F_{to'qima.} \quad (1)$$

Ya'ni tanda ipining taranglik kuchi $F_{tanda.}$ dan to'qimaning tarangligi $F_{to'qima}$ ning ayirmasiga teng bo'ladi. Gilam ishlab chiqarishda esa zamin arqoq yoki tuk arqoqqa maxsus zichlagich yordamida qo'lda jiplashtiriladi.

Qo'l gilam to'qish dastgohiga zamin tanda iplarining chiziqiy zichligi pishitilgan 150 teksdagi ipni taxtlashda 220 sNda taxtlanadi. Qo'l dastgohida to'qima rostlagichi va tanda rostlagichi mavjud emasligini hisobga olganimizda, tanda iplari dastgoh romiga taxtlanganligi tanda va to'qilgan gilamlar uchun zamin tanda ipining tarangligi gilam mahsulotining tarangligiga teng. Tanda iplariga zarb kuchi yordamida ta'sir o'tkazishda tezlanish ham katta ahamiyatga ega.

$$F_{zam.t} = F_{g.m} \quad (2)$$

Bunda: $F_{zam.t}$ - tanda ipining tarangligi, $F_{g.m}$ - gilam mahsuloti tarangligi.

Yuqorida zamin tanda $F_{zam.t}$ bilan gilam mahsuloti $F_{g.m}$ ning o'zaro taranglik kuchlari $F_{t.k.}$ ning muvozanat tenglamasi keltirilgan.

Zamin tanda va gilam mahsulotini o'zaro taranglik kuchlarini Z koordinata o'qiga nisbatan kuchlarini muvozanat tenglamasiga asosan iplarga ta'sir qiluvchi barcha kuchlarni chizib olamiz.

1-Rasm. Koordinata o'qiga nisbatan taranglik kuchlarini ifodalanishi.

$$\sum_{i=0}^n F_{t.k.z.} = 0 \quad F_{t.k.} = F_{zam.t.} - F_{g.m} = 0 \quad (2.1)$$

Endi Nyutonning ikkinchi qonunidan foydalanamiz. Nyutonning ikkinchi qonuni kuch va tezlanish orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. Taranglik ham vertikal ham gorizontaal yo'nalganligi sababli qaysi yo'nalishni tanlash biroz noaniq. Ammo bizga tezlanish gorizontaal ekani ma'lum va taranglik gorizontaal proeksiyaga ega bo'lgan yagona kuch bo'lgani sababli biz Nyutonning ikkinchi qonunidan gorizontaal yo'nalish uchun foydalanamiz .

$$a_z = \frac{\sum F_x}{m}$$

Gilamni arqoq ipini zichlagichini zarb kuchini aniqlash uchun matematik mayatnikning tebranma harakati misolida ko'rib chiqamiz. Nyuton matematik mayatnik yordamida og'irlik kuchi tezlanishi juda katta aniqlik bilan topgan metodning aniqligi iplarning zichligining o'zgarishi tufayli og'irlik kuchining normal qiymatidan chetlanishini yaqqol aniqlashga imkon beradi.

2-rasm. Zichlagichni zamin arqoq ipiga tasir etuvchi kuchlarini aniqlashning hisob chizmasi. Og'irlik markazigacha bo'lgan masofani aniqlash qulay bo'lishi uchun mayatnik sifatida shar shaklidagi qattiq jism olinadi. Real matematik mayatnik bilan tanishishda uni uzunligi l , massasi m bo'lgan moddiy nuqtadan iborat. Muvozanat xolatidan a burchakga og'dirilgan moddiy nuqtaga ikkita kuch ta'sir qiladi: og'irlik kuchi ($P=mg$) va ipning taranglik (F) kuchlari[1]. Agar P og'irlik kuchini ipning yo'nalishi bo'yicha yo'nalgan P_2 va nuqtaning harakat yoyiga o'tkazilgan urunma bo'yicha yo'nalgan P_1 tashkil etuvchilarga ajratsak, nuqtaning normal (markazga intilma) tezlanishi ip bo'ylab yo'nalgan kuchlar farqi bilan, tangensial tezlanishi faqat P_1 kuch bilan aniqlanadi, ya'ni agar a burchak nuqtaning muvozanat holatidan og'ish masofasi (x) orqali ifodalansa (ya'ni $a = x / l$). Demak, istalgan vaqt uchun nuqtaning siljish kattaligidan vaqt bo'yicha olingan ikkinchi tartibli hosila siljishga to'g'ri proporsional. Nuqtaning harakat qonunini aniqlash uchun istalgan vaqtdagi muvozanat holatidan siljishni ifodalovchi $x = x_0(t)$ funksiyaning topish lozim. Agar nuqta tebranma harakat qilsa, uning tebranish davri

$$T = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{l}}{\sqrt{g}} \quad (4)$$

Bunda: l – zichlagichni bosib o'tgan masofasi, g – erkin tushish tezlanishi.

Zichlagichni og'ish burchagi φ_0 ga teng. Ma'lumki, berilgan jismga boshqa jismlar tomonidan ko'rsatilayotgan mexanik ta'sirning miqdori va yo'nalishini ifodalovchi kattalik kuch jismga ko'rsatiladigan ta'sir 2 xil hodisani — jismning tezligini o'zgartirishi yoki uning deformatsiyalanishini vujudga keltirishi mumkin. Ikkala hodisada yuzaga kelgan tezlanish yoki deformatsiya miqdorini o'lchash orqali ta'sir etayotgan kuchni aniqlash mumkin. Tashqi kuchning matoga ta'sir qilish shakliga qarab, iplarning cho'zilishi, ip matolarning uzilish paytida uzayishi, to'qimadagi arqoq iplarining zichliklarini kabi omillar matoning ichki sifatining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir.

References:

1. У.К.Назаров, Х.З.Икромова, К.А. Турсинметов. Умумий механика курси. Механика ва молекуляр физика. Тошкент. "Ўзбекистон". 1992. (28:36)

2. С. Булатов —Ўзбек халқ амалий беаги санъати||. Тошкент. —Меҳнат нашриёти. 1991
3. Н.Б.Юсупова, Н.Бобохонова, Н.Р.Содиқова. Хоразм гиламлари тукларининг физик-механик хоссалари таҳлили// “Пахта тозалаш, тўқимачилик, енгил саноат, матбаа ишлаб чиқариш техника-технологияларни модернизациялаш шароитида иқтидорли ёшларнинг инновацион ғоялари ва ишланмалари” Республика илмий – амалий анжумани 2018 й. 12-13 декабр, 38 бет.